

Revista de Ciencias Sociales

Resiliencia docente en las escuelas públicas de Lima Metropolitana – Perú

Saldarriaga Ccoricasa, Olga*
Ledesma Cuadros, Mildred Jénica**
Malpartida Gutiérrez, Jorge Nelson***
Diaz Dumont, Jorge Rafael****

Resumen

En el ámbito internacional se vivencian grandes desafíos y retos, en este escenario, las poblaciones hacen frente a las adversidades y logran salir adelante superándolas, gracias a la resiliencia. La presente investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias que existen en los factores asociados a la resiliencia en los docentes de las escuelas públicas de Lima Metropolitana en Perú, según grado académico, sexo y situación laboral. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, diseño no experimental, tipo descriptiva, nivel comparativo. El instrumento utilizado fue la Escala de Resiliencia Docente (Guerra, 2013), el cual fue alcanzado a través de formulario google, la muestra estuvo representada por 384 docentes de dichas escuelas públicas. Los hallazgos del estudio evidencian que no existen diferencias significativas en la resiliencia docente según la situación laboral; sin embargo, existen diferencias significativas en la resiliencia docente según el sexo y grado académico. Se concluye, que no existen diferencias significativas en la resiliencia según la percepción de los propios docentes respecto a la situación laboral; sin embargo, se aprecia que existen diferencias significativas en cuanto al sexo y grado académico, lo que está demostrando que estas características son determinantes para diferenciar los niveles de resiliencia que se van alcanzando.

Palabras clave: Resiliencia; docente; autoestima; conducta; aprendizaje.

* Maestra en Administración de la Educación. Licenciada en Educación Primaria. Docente en la Universidad César Vallejo, Perú. E-mail: olgalaurasaldarriaga@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7207-1516>

** Doctora en Administración de la Educación. Licenciada en Educación Primaria. Docente en la Universidad César Vallejo, Perú. E-mail: mildred.ledesma@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6366-8778>

*** Doctor en Administración. Magister en Administración de Negocios y Relaciones Internacionales-MBA. Magister en Educación Docencia y Gestión Educativa. Ingeniero Industrial. Docente en la Universidad Privada del Norte, Perú. E-mail: jorge.malpartida.gutierrez@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6846-0837>

**** Doctor en Educación. Ingeniero Industrial. Docente en la Universidad Nacional Autónoma De Tayacaja “Daniel Hernández Morillo”, Perú. E-mail: jorge.diazdu@ciplima.org.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0921-338X>

Recibido: 2021-08-21 · **Aceptado:** 2021-11-08

Teacher resilience in public schools in Metropolitan Lima – Peru

Abstract

In the international arena, great challenges and challenges are experienced, in this scenario, populations face adversity and manage to get ahead by overcoming them, thanks to resilience. The objective of this research was to determine the differences that exist in the factors associated with resilience in teachers of public schools in Metropolitan Lima in Peru, according to academic degree, gender and employment status. The research approach was quantitative, non-experimental design, descriptive type, comparative level. The instrument used was the Teacher Resilience Scale (Guerra, 2013), which was reached through a google form, the sample was represented by 384 teachers from these public schools. The findings of the study show that there are no significant differences in teacher resilience according to the employment situation; however, there are significant differences in teacher resilience according to gender and academic degree. It is concluded that there are no significant differences in resilience according to the perception of the teachers themselves regarding the employment situation; however, it can be seen that there are significant differences in terms of gender and academic degree, which is showing that these characteristics are decisive in differentiating the levels of resilience that are being achieved.

Keywords: Resilience; teacher; self-esteem; behavior; learning.

Introducción

En el ámbito internacional se vivencian grandes desafíos y retos como el calentamiento global, desplazamientos migratorios, inseguridad alimentaria, diferencias socioeconómicas, conflictos sociales, entre otros. En este escenario, las poblaciones hacen frente a las adversidades tratando de superar las secuelas negativas (Granados-Ospina, Alvarado-Salgado y Carmona-Parra, 2017). Entender cómo las sociedades afectadas por conflictos violentos, crisis, guerras, desastres naturales, entre otros, pueden salir adelante superando situaciones traumáticas, ha dado lugar a que la idea de resiliencia tome especial importancia (Ahedo, 2020; Pérez et al., 2020; Segovia-Quesada, Fuster-Guillen y Ocaña-Fernández, 2020; Vargas y García, 2021).

Los innumerables avances científicos y tecnológicos están provocando en las personas un ritmo acelerado de vida ante la exigencia de respuestas inmediatas, realidad que está llevando al estrés y frustración

(Chávez y Peralta, 2020; Segovia et al., 2020). Los avances vertiginosos, premura en los tiempos y modificaciones en las estructuras sociales, generan inestabilidad psicológica en muchos profesionales que ven amenazada su salud, en especial de los docentes, lo cual constituye una preocupación para las autoridades de los diferentes países, siendo importante el desarrollo de la resiliencia en estos profesionales de la educación, para que puedan superar las situaciones que se les presentan en su realidad laboral (Li, Gu y He, 2019; Casimiro et al., 2020; García-Crespo, Fernández-Alonso y Muñoz, 2021).

En ese contexto, la resiliencia debe ser una característica de gran relevancia de la personalidad del individuo (Ortunio y Guevara, 2016), en especial de los docentes, quienes al desarrollarla tendrán la capacidad de conservar una armonía en sus acciones y un equilibrio en su actuar diario en favor de la educación (Rizqi, 2017; Li et al., 2019).

Es importante mencionar que la salud mental del docente se encuentra también en una

situación de riesgo debido a múltiples causas, en especial por el factor económico; situación que afecta directamente en su dinámica laboral (Díaz y Barra, 2017). La actitud del docente es importante para demostrar y promover la resiliencia debido a que influye en la intención y reacción de los alumnos que se encuentran bajo su tutela (Flores, 2017; Casimiro et al., 2020).

Los docentes de las escuelas públicas, encuentran en sus aulas estudiantes de entornos vulnerables, haciendo necesario que evidencie una serie de habilidades personales y contextuales que les permitan enfrentar los distintos problemas que pudieran suscitarse en su quehacer laboral (Forján y Morelato, 2018; Schussler et al., 2018). Por ello, es trascendental que el docente desarrolle la resiliencia como parte de su formación profesional para hacerle frente a las demandas laborales del presente siglo; puesto que solo así, podrá superar los elementos estresantes y reducir la vulnerabilidad al agotamiento mental (Soulen y Wine, 2018; Vicente y Gabari, 2019a).

La búsqueda constante de todo profesional, y en especial la docencia, es hacer uso pleno de sus facultades y potencialidades que le permitan enfrentar los diferentes retos y superarlos con éxito (Aguaded y Almeida, 2016; Mullen, Shields y Tienken, 2021). Los componentes que van formando la personalidad, modelando el carácter, construyendo pensamientos y estilos, son influenciados por la ocurrencia de diversos sucesos (Benítez-Corona y Barrón-Tirado, 2018); los cuales permitirán el fortalecimiento de su personalidad y el desarrollo de factores protectores (Soulen, 2020).

Por tanto, la forma como el docente se desenvuelve con sus estudiantes, padres de familia, entre otros, y coloca en manifiesto su capacidad de resolver conflictos, incluyendo el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyen una clara demostración de su capacidad de resiliencia (Serrano y Sanz, 2019); asimismo, en el momento que comprende, acoge y valora a sus estudiantes tal como son, tomando en cuenta sus fortalezas,

independientemente del rendimiento académico, se encuentra desarrollando y fortaleciendo su propia resiliencia y la de sus estudiantes (Flores, 2017).

Es indispensable, que la escuela tenga un staff de docentes que demuestren entre sus características la resiliencia, porque su interacción no sólo beneficiará al aula sino también a la comunidad educativa; pues promovería dicha capacidad en los miembros de la escuela que aún no han logrado adquirirla (Gallegos y Tinajero, 2020). En esta perspectiva dinámica de la resiliencia son importantes las competencias y habilidades que tiene cada persona, pues favorecen la confianza en sus posibilidades ante las situaciones adversas (Ortega y Mijares, 2018); así como también, capacidades mentales de conducta y adaptabilidad para encaminar nuevamente su vida (Campos, 2018).

Por ello, los docentes deben incluir en su formación personal y profesional la resiliencia, buscando que la práctica les permita un autocontrol socio-emocional y la búsqueda de soluciones viables a los problemas que se le presenten en su contexto laboral en beneficio del estudiantado (D'Emidio-Caston, 2019).

Teniendo en cuenta el planteamiento expuesto, la investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias que existen en los factores asociados a la resiliencia en los docentes de las escuelas públicas de Lima Metropolitana en Perú, según grado académico, sexo y situación laboral. Se aborda desde un enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, nivel comparativo. La muestra estuvo conformada por 384 docentes de las escuelas públicas de Lima Metropolitana, por cuestiones éticas, se conservará en reserva el nombre de las escuelas en estudio; el muestreo fue probabilístico intencional, el instrumento utilizado para el recojo de datos fue el cuestionario "Escala de Resiliencia Docente (ER-D)" elaborado por Guerra (2013); y alcanzado por formulario *Google*, el análisis factorial KMO fue de 0.962 considerado adecuado, así como la confiabilidad realizada a través del alfa de cronbach fue de 0.957 altamente confiable.

Con referencia al análisis de datos se consideró que la variable en estudio es estadísticamente cualitativa ordinal; por ello, se empleó la estadística no paramétrica. Luego de procesar los datos mediante el programa SPSS V.25, se procedió a elaborar tablas y gráficos para describirlas e interpretarlas. Para el análisis inferencial se utilizó prueba de U de *Mann-Whitney*, aplicadas a dos muestras independientes, lo cual corresponde con el planteamiento de Gamarra, Pujay y Ventura (2018) y la prueba de *Kruskal Wallis* para el caso de comparar tres variables ordinales.

1. Resiliencia docente: Consideraciones teóricas

La resiliencia es la capacidad de afrontar el dolor y la adversidad sobreponiéndose y adaptándose con éxito al infortunio, pese a estar expuesto a situaciones extremas de estrés se alcanza el desarrollo de competencias de orden social, académica y vocacional; por consiguiente, es primordial tener en consideración la disposición para construir conductas positivas y sanas, a pesar de los escenarios desfavorables (Henderson y Milstein, 2003; Barrios, Mercado y Vargas, 2018; Soulen y Wine, 2018; Segovia-Quesada et al., 2020; Kinay, Süer y Altındağ, 2021; Wang, 2021; Vargas y García, 2021). La resiliencia no es algo que se adopte; es más bien, un proceso que cada persona va desarrollando a partir de sus necesidades y experiencias personales (Barrios et al., 2018; Daniilidou, Platsidou y Gonida, 2020).

Es trascendental el desarrollo de la capacidad de resiliencia, puesto que permite al individuo afrontar situaciones problemáticas con ánimo y entendimiento a través del manejo de herramientas que ayuden a evitar daños permanentes frente a las adversidades (Aguilar-Maldonado, Gallegos-Cari y Muñoz-Sánchez, 2019; Mansfield, Beltman y Weatherby-Fell, 2020). Su desarrollo está relacionado a los recursos personales, así como a los agentes de socialización: Familia,

comunidad y la escuela, que pasan a ser factores protectores (Flórez, López y Vílchez, 2020). Por ello, en la escuela se requiere docentes constructores de resiliencia; es decir, con actitud, que transmitan optimismo y confianza frente a cualquier problemática que esté afectando a los integrantes de su comunidad educativa (Campos, 2018). Siendo este un factor importante que predispone y facilita, al que lo posee, brindar soporte emocional a los demás (Román et al., 2020).

Existen características personales como la inteligencia emocional, el autoconocimiento, aceptación, autonomía, autoestima, empatía, habilidades sociales, motivación, iniciativa, humor, creatividad, el pensamiento crítico, entre otros; que pueden estar presentes e influir en los procesos de resiliencia, aunque no todas son necesarias para que surjan dichos procesos (Ruiz-Román, Juárez y Molina, 2020). Las personas resilientes son optimistas en sus vivencias; para ellos, son retos y nuevas experiencias las situaciones de ansiedad o angustia que pudieran presentarse (Lasota, Tomaszek y Bosacki, 2020).

Basados en los conceptos teóricos, se consideraron cuatro factores en la resiliencia docente: Participación significativa, conducta prosocial, autoestima y aprendizaje, y percepción de apoyo (Guerra, 2013), que se detallan a continuación.

1.1. Participación significativa

Representa un factor a través del cual el individuo interviene significativamente en las decisiones, resolución de problemas y en las acciones de éxito de la escuela, creando espacios para una destacada actuación, que fortalezca su sentido de pertenencia, al sentirse apreciado en el desempeño de su rol (Guerra, 2013; Forján y Morelato, 2018). Este factor incluye la participación de los docentes en el cumplimiento oportuno de sus deberes y actividades dentro y fuera de su horario laboral, participación en capacitaciones, así como jornadas de trabajo, interacción con los integrantes de su comunidad educativa,

cumplimiento de los procedimientos administrativos, generación de un clima laboral agradable, cumplimiento de las reglas y políticas institucionales, búsqueda constante de su crecimiento y desarrollo profesional, participación activa en reuniones colegiadas, como también apoyo en los proyectos institucionales (Guerra, 2013).

1.2. Conducta prosocial

Refiere a toda conducta social positiva de origen altruista o no; es decir, motivado por el afán de favorecer al otro, sin pensar en el propio beneficio. No sólo se preocupa por el bienestar de los individuos con quienes interactúa; busca, además que se sientan apreciados y dignos de respeto (Guerra, 2013). Asimismo, es considerada como un fenómeno complicado, en el cual los individuos llevan a cabo acciones a partir de sus sentimientos y creencias precisando el modo en que se dirigen hacia los otros a través de actos solidarios (Auné, Abal y Attorresi, 2019). Concretamente, esta área evalúa la iniciativa del docente para interactuar con otros individuos, es solícito ante el pedido de ayuda de sus pares y otros integrantes de la comunidad educativa; si tiene sentido de pertenencia hacia su organización y si manifiesta seguridad en sus capacidades y las de los demás (Guerra, 2013).

Este segundo factor involucra la acción de los docentes de aceptación de las opiniones y sugerencias de los demás integrantes de su entorno laboral, seguridad y confianza de sus propias potencialidades, cumplimiento oportuno de sus responsabilidades laborales, posesión de un sentido de pertenencia institucional, participación en las reuniones de confraternidad y camaradería, participación en la elaboración del reglamento interno de la escuela, involucramiento con las actividades escolares, fomento de adecuadas relaciones con las autoridades institucionales, trato amable a todos los agentes educativos, aceptación de los retos y oportunidades que brinda la escuela (Guerra, 2013).

1.3. Autoestima y aprendizaje

Es la posesión de una considerable autoestima, a partir de competencias personales; primordialmente, las relacionadas a la interrelación con los otros, en el campo educativo se relaciona con una opinión favorable de su desempeño profesional y del tiempo que dedica al aprendizaje (Guerra, 2013; Chávez y Peralta, 2019). Asimismo, se manifiesta en el reconocimiento de sus posibilidades para hacer frente a los problemas profesionales desde el conjunto de características actitudinales y emocionales que configuran su identidad profesional (Venet y Diaz, 2018).

Este tercer factor se encuentra representado en los docentes por la tenencia de una opinión favorable respecto a su propio desempeño profesional como la de sus colegas, comprensión sobre el tiempo que debe invertir para mejorar sus aprendizajes, sentimiento de recibir una mejor retribución económica por el trabajo que realiza y deseo de conocer los requerimientos que posee la escuela para aportar más con su labor (Guerra, 2013).

1.4. Percepción de apoyo

Este factor mide la opinión del docente respecto a si se siente respaldado en su actividad profesional por la comunidad educativa convencido de sus potencialidades, así como por las autoridades ministeriales en relación a sus expectativas laborales (Guerra, 2013). El soporte de colegas y directivos representa para el docente, que no se encuentra solo frente a los inconvenientes y desafíos de su función; sino que, la percepción del apoyo recibido lo hace sentir valorado, así como capaz de aportar en el logro de los objetivos institucionales (Botti-Manoel, Bzuneck y Pereira, 2016).

Este cuarto factor se encuentra comprendido por la valoración que percibe el docente de los agentes educativos y considerarlo como parte importante de la escuela, sentimiento de valoración a causa de

los bonos, reconocimientos y gratificaciones que recibe y satisfacción con la remuneración percibida (Guerra, 2013).

tienen sobre esta variable en estudio.

2. Realidad estadística de la resiliencia docente

El análisis de la resiliencia según la percepción de los propios docentes de las escuelas Públicas de Lima Metropolitana en Perú, se realizó de manera descriptiva e inferencial, para conocer la percepción que

2.1. Análisis descriptivo de resiliencia

Como se observa en el Gráfico I, la resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas públicas, en un nivel bajo representa el 13%, media en un 52,3% y alta 34,6%; en general, entre media y alta prevalece un 86,9% lo que es favorable en el entorno en el que se desenvuelve el estudio.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Gráfico I: Resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas públicas

En el Gráfico II, en los factores que involucran la resiliencia según la propia percepción de los docentes prevalece un nivel media, siendo el factor que mejores niveles presenta, la percepción de apoyo con un nivel

alta de 38%; seguido del factor autoestima y aprendizaje con un nivel alta de 37%; conducta prosocial con un nivel alta de 33%; y la participación significativa con un 28%.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Gráfico II: Resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas públicas según factores

Como se observa en la Tabla 1, la resiliencia según la percepción de los propios docentes, respecto al grado académico, presenta mejores niveles en doctorado (alta

83,3%); seguido de los que cuentan solamente con maestría (alta 60,7%); y finalmente, los que cuentan con bachillerato (alta 63%).

Tabla 1
Resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas públicas según grado académico

		Grado		
		Bachillerato	Maestría	Doctorado
Resiliencia docente	Baja	50 26,5%	0 0,0%	0 0,0%
	Media	127 67,2%	72 39,3%	2 16,7%
	Alta	12 6,3%	111 60,7%	10 83,3%
Total		189 100,0%	183 100,0%	12 100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Como se evidencia en la Tabla 2, la resiliencia según la percepción de los propios docentes, respecto al sexo, presenta mejores

niveles en el masculino (alta 42,9%) que en el femenino (alta 32,3%).

Tabla 2
Resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas públicas según sexo

		Sexo	
		Femenino	Masculino
Resiliencia docente	Baja	45 15,0%	5 6,0%
	Media	158 52,7%	43 51,2%
	Alta	97 32,3%	36 42,9%
Total		300 100,0%	84 100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

De igual manera, como se puede apreciar en la Tabla 3, la resiliencia según la percepción de los propios docentes respecto a

la situación laboral presenta mejores niveles en el personal contratado (alta 36,5%), que en el nombrado (alta 34,3%).

Tabla 3
Resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas públicas según situación laboral

		Situación Laboral	
		Contratado	Nombrado
Resiliencia docente	Baja	16 25,4%	34 10,6%
	Media	177 38,1%	177 55,1%
	Alta	110 36,5%	110 34,3%
Total		63 100,0%	321 100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

2.2. Análisis inferencial de la resiliencia docente

Prueba de Hipótesis:

Regla de decisión;

Si Valor $p > 0.05$, se acepta la Hipótesis

Nula (H_0)

Si Valor $p < 0.05$, se rechaza la Hipótesis

Nula (H_0). Y, se acepta H_a

En la Tabla 4, el resultado del p_valor de la prueba de U de *Mann-Whitney* $p_valor = 0.282 > 0.05$; por tanto, no se rechaza la H_0 ;

por lo que se puede afirmar que: No existen diferencias significativas en la resiliencia según la percepción de los propios docentes respecto a la situación laboral. Igualmente, en la misma Tabla, el resultado del p_valor de la prueba de U de *Mann-Whitney* $p_valor = 0.019 < 0.05$; por tanto, se rechaza la H_0 ; aceptándose la hipótesis alterna de la variable. Por lo cual, se puede afirmar que: Existen diferencias significativas en la resiliencia según la percepción de los propios docentes respecto al sexo.

Tabla 4
Prueba de U de Mann-Whitney

	Resiliencia docente ^a	Resiliencia docente ^b
U de Mann-Whitney	9330.000	10701.500
W de Wilcoxon	11346.000	55851.500
Z	-1.076	-2.342
Sig. asintótica(bilateral)	0.282	0.019

Nota: a. Situación Laboral; b. Sexo.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Por último, en la Tabla 5, el resultado del p_valor de la prueba de *Kruskal Wallis* p_valor = 0.000 < 0.05; por tanto, se rechaza la Ho; aceptándose la hipótesis alterna de la variable. En consecuencia, se afirma que: Existen diferencias significativas en la resiliencia según la percepción de los propios docentes respecto al grado académico.

Tabla 5
Prueba de Kruskal Wallis

Estadísticos de prueba ^{a,b}	Resiliencia docente
H de Kruskal-Wallis	154,311
gl	2
Sig. asintótica	,000

Nota: a. Prueba de Kruskal Wallis; b. Variable de agrupación: Grado académico

Fuente: Elaboración propia, 2021.

La presente investigación respecto al objetivo demostró al aplicar la prueba de U de *Mann-Whitney*, que no existen diferencias significativas en la resiliencia según la percepción de los propios docentes respecto a la situación laboral; ello permite evidenciar el cumplimiento de sus deberes, participación en capacitaciones, interacción, cumplimiento de las reglas, desarrollo profesional, apoyo en los proyectos, entre otros; asimismo, existen diferencias significativas en la resiliencia según la percepción de los propios docentes respecto al sexo; ello se evidencia en que los docentes del sexo masculino poseen una mejor percepción sobre su desempeño y el de sus colegas, se preocupan por capacitarse y buscan aportar con su labor.

A través de la prueba de *Kruskal Wallis*, se demostró que existen diferencias significativas en la resiliencia según la percepción de los propios docentes respecto al grado académico; siendo los doctores los que tienen una mejor percepción sobre su resiliencia; ello se evidencia en la aceptación de las opiniones y sugerencias que les brindan, seguridad en sus potencialidades, cumplimiento de sus responsabilidades, sentido de pertenencia, apoyo en la elaboración de documentos, involucramiento, adecuadas relaciones, aceptación de los retos y oportunidades.

Igualmente, se pudo evidenciar que la resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas públicas en un nivel bajo, representó el 13%; media, en un 52,3% y alta, en un 34,6%; en general, entre media y alta prevalece un 89,9% lo que es favorable en la situación sanitaria de emergencia en el que se desarrolló el estudio, los hallazgos de Díaz y Barra (2017), corroboraron que el nivel de resiliencia según la percepción de los propios docentes es bastante alto, lo que faculta a aceptar de forma innegable las condiciones personales y atributos que poseen los docentes para hacerle frente a las adversidades, los cuales son necesarios para el desarrollo eficiente de su labor profesional. Mansfield et al. (2020), refirieron que es importante que los docentes desarrollen la capacidad de resiliencia puesto que esta les permitirá afrontar situaciones desfavorables con ánimo y entendimiento.

Se observa a través del análisis descriptivo que los factores que involucran la resiliencia según la percepción de los propios

docentes prevalecen en un nivel de media; el factor que mejor nivel presenta es la percepción de apoyo, con un nivel alta de 38%; seguido del factor autoestima y aprendizaje, con un nivel alta de 37%; en tercer orden se encuentra conducta prosocial, con un nivel alta del 33%; y, por último, la participación significativa con un 28%.

En el caso del factor de percepción de apoyo, en la coyuntura donde se desarrolló el estudio, han existido una serie de decisiones y recursos con los que han contado los docentes de las escuelas públicas, permitiéndoles superar las adversidades en el desarrollo de sus actividades académicas, los hallazgos son similares a los de Forján y Morelato (2018), quienes indicaron que los docentes que laboran en entornos vulnerables tienen una mayor prevalencia en los niveles medio y alto en los factores participación significativa y conducta prosocial, destacando que estos factores están referidos a la participación activa en la solución de conflictos y la toma de decisiones; por lo cual, se puede afirmar que en las organizaciones educativas públicas de Lima Metropolitana en Perú, existe involucramiento y sentido de pertenencia.

La resiliencia según la percepción de los propios docentes respecto al grado académico, presenta mejores niveles en doctorado (alta 83,3%), seguido de los que cuentan solamente con maestría (alta 60,7%), y bachillerato (alta 6,3%); ello se explica, en el caso de los docentes que cuentan con doctorado, puesto que poseen una perspectiva diferente de actuación ante la adversidad dado que cuentan con mayor información sobre cómo actuar en situaciones límites y salir adelante; los hallazgos son similares a los encontrados por Kú y Pool (2017), quienes afirmaron que la formación docente tiene una relación estrecha con el desempeño profesional docente, a mayor grado de preparación se alcanza mejores resultados en el desempeño, considerando que dentro de éste se toma en cuenta la proximidad y respeto del docente, así como mostrarse empático con las necesidades afectivas y físicas.

Igualmente, según sexo presenta mejores niveles en el sexo masculino (alta

42,9%), que en el femenino (alta 32,3%); la resiliencia según la percepción de los propios docentes respecto a la situación laboral presenta mejores niveles en el personal contratado (alta 36,5%), que en el nombrado (alta 34,3%); esto puede deberse a que en el caso de los varones que trabajan en escuelas públicas tienen la necesidad de sobreponerse por las responsabilidades que tienen como actores familiares.

En lo que respecta a los hallazgos referente a la situación laboral se difiere con los hallazgos de Vicente y Gabari (2019b), quienes encontraron valores significativamente superiores respecto a la percepción de resiliencia en docentes nombrados a diferencia de los docentes con contrato, interinos o sustitutos. Los docentes contratados, constantemente afrontan situaciones de inestabilidad laboral, futuro incierto, condiciones organizacionales diferentes, pruebas constantes para nombramiento y cuadro de mérito, al mismo tiempo son docentes que se preparan constantemente para alcanzar logros.

Conclusiones

La investigación evidencia que no existen diferencias significativas en la resiliencia según la propia percepción de los docentes en sus factores participación significativa, conducta prosocial, autoestima y aprendizaje, y percepción de apoyo respecto a la situación laboral; concluyendo que los docentes, perciben tener una resiliencia con niveles similares. Sin embargo, existen diferencias significativas respecto al sexo y agrado académico, siendo los varones y los que tienen doctorado, los que poseen una mejor percepción respecto a su propia resiliencia.

En el caso del factor situación laboral de la resiliencia, los actores de la investigación perciben su resiliencia de forma similar; puesto que, las responsabilidades y otros factores asociados son vistos de la misma forma.

Se evidenció igualmente, que en el sexo y grado académico existen diferencias

significativas en la resiliencia según la percepción de los propios docentes; puesto que los de sexo masculino, poseen una mejor percepción sobre su propio desempeño y el de sus colegas, se preocupan por capacitarse de manera constante y buscan aportar en su centro laboral; asimismo, tienen la necesidad de sobreponerse a las adversidades debido a sus responsabilidades familiares.

Respecto al grado académico, los doctores poseen una mejor percepción sobre su resiliencia, puesto que aceptan las opiniones y sugerencias de los demás, poseen mayor seguridad, cumplen con sus responsabilidades de manera oportuna, se sienten parte importante de la institución, brindan apoyo, se involucran, establecen relaciones interpersonales adecuadas, y aceptan los retos y las oportunidades; es decir, el grado alcanzado fortalece los factores protectores de la persona para enfrentar las situaciones adversas.

De los resultados se infiere que la resiliencia es una característica de los docentes que participaron en el presente estudio, lo cual es una fortaleza para las instituciones de las que forman parte. Se debe tener presente, que estos profesionales son pieza clave en el proceso educativo, los cuales desarrollan permanentemente relaciones saludables y conductas proactivas, superando las vicisitudes, afrontando desafíos, así como convirtiendo las situaciones desfavorables en oportunidades de aprendizaje, lo cual, en sí, es una ventaja comparativa de estas instituciones educativas de las que forman parte.

Referencias bibliográficas

- Aguaded, M. C., y Almeida, N. A. (2016). La resiliencia del docente como factor crucial para superar las adversidades en una sociedad de cambios. *Tendencias Pedagógicas*, 28, 167-180. <https://doi.org/10.15366/tp2016.28.012>
- Aguilar-Maldonado, S. L., Gallegos-Cari, A., y Muñoz-Sánchez, S. (2019). Análisis de componentes y definición del concepto resiliencia: Una revisión narrativa. *Revista de Investigación Psicológica*, (22), 77-100.
- Ahedo, M. (2020). Más allá de la seguridad y la resiliencia. Hacia la intervención civil y el empoderamiento autógeno de las sociedades para construir su paz y su prosperidad. *Relaciones Internacionales*, (43), 49-67. <https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2020.43.003>
- Auné, S. E., Abal, F. J. P., y Attorresi, H. F. (2019). La estructura de la conducta prosocial. Su aproximación mediante el modelo bifactorial de la Teoría de la respuesta al Ítem Multidimensional. *Liberabit. Revista Peruana de Psicología*, 25(1), 41-56. <https://doi.org/10.24265/liberabit.2019.v25n1.04>
- Barrios, O., Mercado, S., y Vargas, J. G. (2018). Medición de la resiliencia del personal del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. *Administración y Organizaciones*, 21(41), 105-124. <https://doi.org/10.24275/uam/xoc/dcsh/rayo/2018v21n41/Barrios>
- Benítez-Corona, L., y Barrón-Tirado, M. C. (2018). Análisis cualitativo de resiliencia en estudiantes de posgrado. *Revista Electrónica Educare*, 22(1), 1-21. <https://doi.org/10.15359/ree.22-1.7>
- Botti-Manoel, K., Bzuneck, J. A., y Pereira, F. A. (2016). A relação entre eficácia coletiva de professores e percepção de apoios na escola. *Psico-USF*, 21(2), 341-351. <https://doi.org/10.1590/1413-82712016210211>
- Campos, S. (2018). Resiliencia en la escuela: Un camino saludable. *Apuntes de Ciencia & Sociedad*, 8(1), 7-20. <https://doi.org/10.18259/acs.2018002>

- Casimiro, W. H., Casimiro, C. N., Barbachán, E. A., y Casimiro, J. F. (2020). Stress, anguish, anxiety and resilience of university teachers in the face of covid-19. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(7), 453-464.
- Chávez, J. R., y Peralta, R. Y. (2019). Estrés académico y autoestima en estudiantes de enfermería, Arequipa-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(E-1), 384-399. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.29629>
- Daniilidou, A., Platsidou, M., y Gonida, S. (2020). Primary school **teachers' resilience**: Association with **teacher** self-efficacy, burnout and stress. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 18(52), 549-582. <https://doi.org/10.25115/ejrep.v18i52.3487>
- D'Emidio-Caston, M. (2019). Addressing social, emotional development, and resilience at the heart of teacher education. *Teacher Education Quarterly*, 46(4), 116-149.
- Díaz, C., y Barra, E. (2017). Resiliencia y satisfacción laboral en profesores de colegios municipales y particulares subvencionados de la comuna de Machalí. *Estudios Pedagógicos*, 43(1), 75-86. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052017000100005>
- Flórez, L. M. D. S., López, J., y Vilchez, R. A. (2020). Niveles de resiliencia y estrategias de afrontamiento: Reto de las instituciones de educación superior. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 23(3), 35-47. <https://doi.org/10.6018/reifop.438531>
- Flores, M. R. (2017). Motivación y resiliencia en el docente. Fortaleza y oportunidad para la escuela en El Salvador. *Revista Latinoamericana de estudios educativos* 47(3-4), 141-154. <https://doi.org/10.48102/rlee.2017.47.3-4.139>
- Forján, R., y Morelato, G. (2018). Estudio comparativo de factores de resiliencia en docentes de contextos socialmente vulnerables. *Psicogente*, 21(40), 23-42. <https://doi.org/10.17081/psico.21.40.3075>
- Gallegos, I. S., y Tinajero, M. G. (2020). Resiliencia y demandas de política educativa durante la contingencia sanitaria. *RLEE. Revista Latinoamericana De Estudios Educativos*, 50(E), 121-142. <https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.ESPECIAL.98>
- Gamarra, G., Pujay, O. E., y Ventura, M. (2018). Aplicación de las pruebas estadísticas de Wilcoxon y Mann-Whitney con SPSS. *Revista de Investigación Multidisciplinaria CTSCAFE*, 2(4), 10-24. <http://ctscafe.pe/index.php/ctscafe/article/view/51>
- García-Crespo, F. J., Fernández-Alonso, R., y Muñiz, J. (2021). Academic **resilience** in European countries: The role of **teachers**, families, and student profiles. *PLoS ONE*, 16(7), e0253409. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253409>
- Granados-Ospina, L. F., Alvarado-Salgado, S. V., y Carmona-Parra, J. (2017). El camino de la resiliencia: del sujeto individual al sujeto político. *Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 10(20), 49-68. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m10-20.crsi>
- Guerra, J. L. (2013). Construcción, validez y confiabilidad de la Escala de Resiliencia Docente. *Propósitos y Representaciones*, 1(1), 59-86. <https://doi.org/10.20511/pyr2013.v1n1.7>
- Henderson, N., y Milstein, M. (2003). *Resiliencia en las escuelas*. Editorial Paidós

- Kinay, İ., Süer, S., y Altındağ, K., Ö. (2021). Investigating relationship between teachers' psychological resilience and student related social stress. *Electronic Journal of Social Sciences*, 20(77), 121-133. <https://doi.org/10.17755/esosder.729371> <http://www.revistaorbis.org/pdf/39/art3.pdf>
- Ortunio, M. S., y Guevara, H. (2016). Aproximación teórica al constructo resiliencia. *Comunidad y Salud*, 14(2), 96-105.
- Pérez, J. M., Dorado, A., Rodríguez-Brioso, M. D. M., y López, J. (2020). Resiliencia para la promoción de la salud en la crisis Covid-19 en España. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 52-63. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34649>
- Kú, O. E., y Pool, W. J. (2017). Evaluación del desempeño docente en Yucatán: un análisis a partir de las características de los docentes. *Journal of Behavior, Health & Social Issues*, 9(2), 105-110. <https://doi.org/10.1016/j.jbhsi.2018.01.007>
- Rizqi, M. A. (2017). Stress and resilience among EFL teachers: An interview study of an Indonesian junior high school teacher. *Teaching & Learning of Englis*, 28(1), 22-37. <https://doi.org/10.15639/teflinjournal.v28i1/22-37>
- Lasota, A., Tomaszek, K., y Bosacki, S. (2020). Empathy, resilience, and gratitude – Does gender make a difference? *Anales de Psicología*, 36(3), 521-532. <https://doi.org/10.6018/analesps.391541>
- Li, Q., Gu, Q., y He, W. (2019). *Resilience of Chinese teachers: Why perceived work conditions and relational trust matter. Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives*, 17(3), 143-159. <https://doi.org/10.1080/15366367.2019.1588593>
- Román, F., Forés, A., Calandri, I., Gautreaux, R., Antúnez, A., Ordhei, D., Calle, L., Poenitz, V., Correa, K. L., Torresi, S., Barceló, E., Conejo, M., Ponnet, V., y Allegri, R. (2020). Resiliencia de docentes en distanciamiento social preventivo obligatorio durante la pandemia de COVID-19. *Journal of Neuroeducation*, 1(1), 76-87. <https://doi.org/10.1344/joned.v1i1.31727>
- Mansfield, C. F, Beltman, S., y Weatherby-Fell, N. L. (2020). "I actually felt more confident": An online resource for enhancing pre-service teacher resilience during professional experience. *Australian Journal of Teacher Education*, 45(4), 30-48. <http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2020v45n4.3>
- Ruiz-Román, C., Juárez, J., y Molina, L. (2020). Evolución y nuevas perspectivas del concepto de resiliencia: De lo individual a los contextos y a las relaciones socioeducativas. *Education Siglo XXI*, 38(2), 213-232. <https://doi.org/10.6018/educatio.432981>
- Mullen, C. A., Shields, L. B., y Tienken, C. H. (2021). Developing teacher resilience and resilient school cultures. *Journal of Scholarship & Practice*, 18(1), 8-24.
- Schussler, D. L., DeWeese, A., Rasheed, D., DeMauro, A., Brown, J. Grenberg, M., y Jennings, P. A. (2018). *Stress and release: Case studies of teacher resilience following a mindfulness-based intervention. American Journal of Education*, 125(1), 1-28. <https://doi.org/10.1086/699808>
- Ortega, Z., y Mijares, B. (2018). Concepto de resiliencia: Desde la diferenciación de otros constructos, escuelas y enfoques. *Orbis, Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas*, 13(39), 30-43.

- Segovia-Quesada, S., Fuster-Guillen, D., y Ocaña-Fernández, Y. (2020). Resiliencia del docente en situaciones de enseñanza y aprendizaje en escuelas rurales de Perú. *Revista Electrónica Educare*, 24(2), 1-26. <https://doi.org/10.15359/ree.24-2.20>
- Serrano, Á., y Sanz, R. (2019). Reflexiones y propuestas prácticas para desarrollar la capacidad de resiliencia frente a los conflictos en la escuela. *Publicaciones*, 49(1), 177-190. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v49i1.9861>
- Soulen, R. R. (2020). School librarian interventions for new-teacher resilience: A CLASS II field study. *Search Education Resources*, 23, 1-51.
- Soulen, R. R., y Wine, L. D. (2018). Building resilience in new and beginning teachers: Contributions of school librarians. *School Libraries Worldwide*, 24(2), 80-91.
- Vargas, W. C., y García, M. (2021). Resiliencia, comprensión psicosocial para los pospenados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 151-167. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36499>
- Venet, R., y Diaz, E. (2018). La formación emocional del docente. Una consideración necesaria para su profesionalización. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, VI(E) 1-28. <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticaayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/629>
- Vicente, M. I., y Gabari, M. I. (2019a). Emociones positivas: una herramienta psicológica que contribuye al proceso de resiliencia en los profesionales de la educación. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*. *Revista INFAD de Psicología*, 4(1), 159-172. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2019.n1.v4.1539>
- Vicente, M. I., y Gabari, M. I. (2019b). La resiliencia como factor protector del estrés crónico en docentes. *European Journal of Investigation in Health. Psychology and Education*, 9(3), 159-175. <https://doi.org/10.30552/ejihpe.v9i3.332>
- Wang, Y. (2021). Building teachers' resilience: Practical applications for teacher education of China. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.738606>